

Становление представлений о прекрасном и нравственном в искусстве: исторический аспект

С.В. Архипенко¹, Ю.А. Солнцева²

^{1,2}Московский городской педагогический университет

129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1

Moscow City Pedagogical University

2nd Selskokhozyaystvenny proezd, 4, building 1, Moscow 129226 Russia

e-mail: info@gpu.ru

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, духовная культура, нравственная культура, прагматизм, воспитание, мораль, принципы, самопознание, самовыражение, эстетика, Гегель.

Key words: spiritual and moral culture, spiritual culture, moral culture, pragmatism, education, morality, principles, self-knowledge, self-expression, aesthetics, Hegel.

Резюме: В статье рассматриваются важные аспекты роли искусства в культуре и человеческой жизни. В статье обсуждается универсальность искусства как средства выражения духовного опыта, его значение для европейской эстетики, а также неэстетические функции искусства. В тексте рассматривается также эстетический опыт как особый духовно-материальный опыт человека, связь эстетического опыта с универсумом и гармонией, а также эстетические отношения между субъектом и объектом.

Abstract: The article examines important aspects of the role of art in culture and human life. The article discusses the universality of art as a means of expressing spiritual experience, its significance for European aesthetics, as well as the non-aesthetic functions of art in recent centuries. The text also examines aesthetic experience as a special spiritual-material experience of a person, the connection of aesthetic experience with the universe and harmony, as well as the aesthetic relationship between subject and object.

[Archipenko S.V.¹, Solntseva Yu.A.² The formation of ideas about beauty and morality in art: historical aspect]

Искусство является существенной и неотъемлемой частью культуры, универсальным средством выражения невербализуемого духовного опыта, прежде всего, эстетического.

Искусство имеет особое значение для европейской эстетики, в которой занимает центральное место, являясь одной из основных категорий этой науки. При этом «само искусство выходит за рамки эстетической сферы. Так, все художественные произведения выполняют множество функций в культуре,

включая религиозные, политические, терапевтические, познавательные, этические и другие» (Бранский, 2000).

Искусство имеет вес как объект эстетики, но необходимо обращать внимание и на ряд «преобладающих неэстетических функций, особенно в последние столетия. Данные функции, благодаря поддержке общества, государства, церкви и других социальных институтов, позволяют искусству выступать уникальным феноменом в рамках культуры» (Логинава, 2020: 6).

Эстетический опыт необходимо изучать как особый духовно-материальный опыт человека, с помощью которого воспринимается внешняя реальность, и устанавливаются отношения между субъектами и объектами. «Эстетический опыт как специфический способ неутилитарного переживания..., сопровождающийся интеллектуально-эмоциональной реакцией субъекта, предоставляет ему возможность приобщения к высшим духовным ценностям, создает условия для выхода из сферы повседневности» (Гаврилина, 2018).

Принимая во внимание то, что современность обращается чаще в вопросах изучения эстетики именно к метакатегории «эстетическое», не останавливаясь на взаимодействии эстетики и категории «прекрасное», мы обращаемся к историческому аспекту становления представлений о прекрасном и нравственном в искусстве.

Современные исследователи обращаются, в основном, к двум сформированным подходам, восходящим к И. Канту и Г.-Ф. Гегелю. Первый подход, опирающийся на идеи И. Канта, ориентируется на целенаправленное разделение эстетического и художественного начал. По определению А.Ф. Лосева, «эстетическое есть выражение той или иной предметности, данной как самодовлеющая созерцательная ценность и обработанной как сгусток общественно-исторических отношений» (Лосева, 1979: 223).

Второй подход, продолжающий развивать идеи Гегеля, базируется на том, что эстетическое и художественное в их единстве представляют философию художественного творчества. Результатом этого взаимодействия является эстетический опыт. Исследователи отмечают, что именно этот подход наиболее полно представлен в российском образовании и реализуется, в

основном, в процессе освоения школьниками предметов эстетического цикла, которые считаются ответственными за эстетическое воспитание в средней школе - музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура.

Несмотря на то, что значение искусства и эстетического воспитания в целом давно доказано, и их роль, как мы знаем, простирается гораздо дальше украшения жизни и развлечения, заполнения досуга, отношение к данной области среди преподавателей и родителей учеников зачастую продолжает оставаться, как минимум, чрезвычайно сдержанным и не связывается с актуальными карьерными предпочтениями.

А между тем, основная роль эстетического воспитания и художественного творчества заключается в развитии интеллектуальной сферы человека, активизации мозговой деятельности и совершенствовании нейронных связей между полушариями мозга (Д.К. Кирнарская).

Еще в 1989 году под руководством профессора Б.П. Юсова была создана первая интегративная учебная программа с опорой на отдельные виды искусства и затем, в Астрахани был проведен эксперимент, инициатором которого выступила Н.Д. Марисова, в процессе которого успехи экспериментальной группы школьников, не получавших специальной подготовки в области математики, но усиленно осваивающей различные виды искусства были зафиксированы на более высоком уровне, чем достижения контрольной группы, состоящей из учащихся специального математического класса.

«Практическая проверка предпосылок, сформулированных лабораторией комплексного взаимодействия искусств, была предпринята в Детгородковской школе села Теряево, где сотрудники лаборатории работали в течение пяти лет вместе с педагогическим коллективом» (Кабкова, 2003: 10). Результаты были очень интересными. Они показали, что увеличение доли присутствия дисциплин художественного и эстетического циклов в школьном расписании очевидно способствует гармоничному развитию их способностей и активизации творческой деятельности по всем направлениям школьной программы.

Все позитивные изменения, связанные с погружением в

область эстетического и художественного так или иначе связаны с накоплением эстетического опыта, который позволяет двигаться дальше по пути освоения современной художественной действительности.

К сожалению, для современной педагогической практики нередким «является сведение эстетического воспитания к изучению истории, теории и практики тех или иных искусств. Изучение истории искусства, музыки, театра, развитие художественных навыков, само по себе замечательно и необходимо, однако при этом не стоит заведомо полагать, что эти курсы будут успешно выполнять задачи эстетического воспитания...» (Гаврилина, 2018).

Отталкиваясь от понимания эстетического опыта только как опыта искусства (Д. Дьюи), исследователи все чаще связывают его с восприятием (Р. Ингарден), присутствием (Г.-У. Гумбрехт), испытыванием (А.Е. Радеев), событием (А.А. Грякалов), что ярче выявляет процессуальный характер эстетического опыта.

Эстетический опыт может иметь чисто духовный характер, когда происходит созерцание субъектом существующего вне его объекта, либо может иметь духовно-материальный характер, когда объект воспринимается через художественное творение субъекта, так как в художественной практике эстетическое восприятие и творческий процесс происходят одновременно.

Итак, искусство имеет особую значимость для человеческой культуры, в частности и для жизни человека, в целом. Это обосновано тем, что искусство является главным средством приобщения к объективно духовному миру через творчество.

Рассматривая исторические аспекты формирования научного понятия эстетического в искусстве, необходимо отметить, что сегодня происходит формирование нового эстетического содержания через вербальные и невербальные формы творчества, а именно: через поэзию и прозу; через живопись и музыку; через архитектуру и скульптуру. Именно такие направления в искусстве обладают огромной эстетической уникальностью, отличаясь тем самым от математических и естественнонаучных направлений.

ЛИТЕРАТУРА

- Бранский В.П. 2000. Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград: Янтарный сказ. 703 с.
- Гаврилина Л.М. 2018. Эстетический опыт как необходимая составляющая современного образовательного пространства. - Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 10 (803): 249-260.
- Кабкова Е.П. 2003. Торжество почемучек: художественная культура для детей. М.: ИХО РАО. 106 с.
- Логина М. 2020. Инверсия философии искусства. М.: LAP Lambert Academic Publishing. 228 с.
- Лосев А.Ф. 1979. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины. - В кн.: Эстетика и жизнь. Вып. 6. М.: Знание. С. 123-127.

Поступила / Received: 22.04.2024

Принята / Accepted: 26.06.2024